

Geen “professional judgment”, maar “judgment van professionals”?

Dissertatie Verkruijsse leidt tot opzienbarende, maar discutabele conclusies

Fred de Koning

SAMENVATTING Op 18 november 2005. promoveerde Hans Verkruijsse aan de Universiteit Maastricht. Zijn dissertatie heeft betrekking op de oordeelsvorming over interne beheersing door in de praktijk werkzame openbare accountants. Uit het door hem ingestelde onderzoek trekt hij de conclusie, dat “niet aantoonbaar (kon) worden gemaakt dat sprake is van consensus tussen de oordelen van accountants”. Dit lijkt een vernietigend oordeel over de wijze waarop accountants omgaan met Administratieve Organisatie en Interne Beheersing. Verkruijsse spreekt dan ook over “judgment van een professional” in plaats van “professional judgment”. In dit artikel gaat Fred de Koning na of het werkelijk zo erg is en welke consequenties aan het onderzoek moeten worden verbonden.

1 Samenvatting onderzoek

Het dissertatie-onderzoek van Verkruijsse is gebaseerd op drie onderzoeksvragen:

- 1 Komen accountants bij de beoordeling van gelijke administratief-organisatorische processen tot gelijklopende oordelen?
- 2 Is de voorkeur van de accountants voor een bepaald soort beheersingsmaatregelen van invloed op de consensus in de oordelen?
- 3 Wijkt het psychologisch profiel van de accountants

Prof. Dr W.F. de Koning RE RA is hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging aan Business Universiteit Nyenrode en voorzitter van de vakgroep Bestuurlijke Informatieverzorging aan de NIVRA-Nyenrode School of Accountancy.

die meegewerkt hebben aan deze studie af van dat van accountants die hebben meegewerkt aan andere soortgelijke studies?

Deze onderzoeksvragen zijn uitgewerkt tot een negental hypotheses, die door middel van een survey-onderzoek zijn getoetst. Het onderzoek omvatte een mailing, die in 1997 aan 784 willekeurig uit het accountantsregister geselecteerde accountants is verstuurd. De mailing bevatte ondermeer een casusbeschrijving en een vragenformulier ter bepaling van het persoonlijkheidsprofiel van de respondent. De casusbeschrijving betrof procedures die gehanteerd worden bij een afdeling personeelszaken, waaronder procedures voor aanname en ontslag, muteren salarisgegevens, registratie ziekte en verlof, loonbetalingen, e.d. Van de casus zijn 32 varianten samengesteld, per variant varieerde het aantal en de soort beheersingsmaatregelen. De respondent kreeg een willekeurige variant van de casus toegestuurd en werd verzocht daar op een schaal van 1 tot 7 een oordeel aan toe te kennen. Na retourontvangst van een beoordeelde casus werd een volgende willekeurige variant toegestuurd. Maximaal zijn door respondenten 6 varianten beoordeeld. In totaal hebben 197 accountants aan het onderzoek meegewerkt, hetgeen heeft geleid tot 527 beoordeelde casusvarianten.

2 Resultaten onderzoek

Geen van de drie onderzoeksvragen kon na het onderzoek positief worden beantwoord. De meeste hypotheses zijn gefalsificeerd, met uitzondering van hypothese 3a (“Niet het soort beheersingsmaatregel maar het aantal verschillende soorten beheersingsmaatregelen dat in een te beoordelen administratief-organisatorisch proces is opgenomen heeft invloed

op de consensus tussen de oordelen van accountants”) en hypothese 4 (“Accountants hebben geen voorkeur voor een bepaald soort beheersingsmaatregel”).

Ook hypothese 1 (“Tussen de oordelen van accountants aangaande de toereikendheid van administratief-organisatorische processen bestaat consensus”), de belangrijkste hypothese, is dus gefalsificeerd. Verkruisje merkt daarover op: “Gelet op het lage aantal casusstellingen met gelijklopende antwoorden, in totaal bezien, kan niet geconcludeerd worden dat aantoonbaar is gemaakt dat sprake is van consensus tussen de oordelen van accountants aangaande de toereikendheid van de administratief-organisatorische processen.” Aanvullende analyses om na te gaan of de oordeelsvorming van de accountant afhankelijk was van het aantal jaren ervaring, ervaring bij vergelijkbare organisaties en het persoonlijkheidsprofiel van de accountant leverden evenmin iets op.

Verkruisje trekt hier nogal vérgaande conclusies uit. Zo spreekt hij niet alleen over “judgment van een professional” in plaats van “professional judgment”, maar ook van een belemmering voor de beoogde transparantie in de oordeelsvorming van de accountant. Tevens verhindert het de ontwikkeling en het gebruik van “een objectief beoordelingskader gericht op de efficiëntie van de werkzaamheden uitgevoerd door een individueel accountant”. Dit zijn ernstige conclusies die opleidingsinstituten en docenten op het gebied van Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie zich zouden moeten aantrekken. Verkruisje sluit niet uit dat de door de opleiding gelegde theoretische basis verstoord wordt door “een conservatieve en wellicht controversiële beïnvloeding van de junior medewerkers door oudere medewerkers binnen de werkomgeving.” Dit blijft natuurlijk speculatief en wordt trouwens ook niet door het onderzoek ondersteund, aangezien niet is gebleken dat accountants met meer ervaring tot lagere waarderingen komen dan medewerkers met slechts een beperkt aantal jaren ervaring. Kortom, een schrale troost!

3 Lastig te interpreteren cijfermateriaal

Het bij het onderzoek verkregen cijfermateriaal is niet eenvoudig te analyseren. De opzet van de enquête is onvoldoende gericht op de beantwoording van de onderzoeksvragen. Het is niet duidelijk waarom at random 32 varianten van de casus aan de geënquêteerden zijn voorgelegd. De verkregen oordelen zijn daardoor niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Om een voorbeeld te noemen: Verkruisje stelt dat accountants met een NIVRA-opleiding positiever

waarderen dan accountants met een universitaire opleiding. De gemiddelde beoordelingen van de aan universitaire accountants toegezonden cases was (op een schaal van 1 tot 7) 4,64, terwijl door het NIVRA¹ opgeleide accountants gemiddeld tot een 4,87 kwamen. Echter, deze beoordelingen hebben betrekking op verschillende casusvarianten met meer of minder interne-beheersingsmaatregelen, waardoor het geringe verschil in gemiddelde beoordeling zijn betekenis verliest.

Elders stelt Verkruisje dat onder de respondenten met een NIVRA-opleiding de consensus opvallend lager is dan bij respondenten met een andere opleiding. Hij is daartoe nagegaan over hoeveel casusvarianten bij respondenten met een NIVRA-opleiding een consensus bestond, waarbij consensus is gedefinieerd als meer dan 50% gelijklopende beoordelingen. Dit is een arbitraire grens. Andere criteria om van “consensus” te kunnen spreken hadden waarschijnlijk tot andere conclusies geleid. In bijlage 1 worden de procentuele verdelingen van oordelen van respondenten met een NIVRA-opleiding en een andere opleiding vergeleken. De gemiddelde afwijking² in de beoordelingen blijkt bij NIVRA-accountants 1,05 te zijn en bij andere accountants 1,06. Het cijfermateriaal is dus – zeker op dit punt - multi-interpretabel.

4 Echt geen consensus?

Verkruisje heeft het over “oordelen van accountants aangaande de toereikendheid van de administratief-organisatorische processen”.

Administratief-organisatorische processen zijn toereikend of niet toereikend. Zij kunnen niet “een beetje toereikend” zijn of “zeer toereikend”. Je zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat het er alleen om gaat vast te stellen of de interne beheersing voor de accountant acceptabel of niet-acceptabel is. Is de interne beheersing acceptabel, dan kan de accountant daarvan gebruik maken bij de controle. Zo niet, dan zal hij – indien mogelijk – de hiaten dienen op te vullen door middel van eigen actie. Het Institute of Internal Auditors stelt in een recent gepubliceerd “position paper” (2005) ten aanzien van oordelen over internal control: “There are two different types of opinions, positive assurance and negative assurance...”.

Een en ander heeft mij ertoe gebracht het cijfermateriaal ook eens op een andere manier te analyseren. In bijlage 2 heb ik de gegeven oordelen per casusvariant opgenomen.

Eenzijds heb ik per casusvariant (genummerd van OR001 tot OR032) de gemiddelde afwijking³ in de beoordeling berekend. Deze blijkt uiteen te lopen van

0,55 (OR001) tot 1,30 (OR026) met een gemiddelde van 0,97. Alarmerend? Lijkt mij niet. Het beoordelen van een administratieve organisatie is geen wiskundige exercitie. Het laat ruimte voor subjectieve oordelen. Zo kwamen bij de dubbele correctie van de vroegere landelijke tentamens Administratieve Organisatie regelmatig grotere verschillen naar voren.

Anderzijds heb ik berekend in hoeveel procent van de gevallen een van het meerderheidsoordeel (voldoende of hoger dan wel onvoldoende of lager) afwijkend oordeel is gegeven. Bij drie casusvarianten blijken afwijkende oordelen niet voor te komen (OR001, OR003 en OR009): 100% consensus dus! Voor de overige casusvarianten loopt het percentage afwijkende meningen uiteen van 7% tot 48%. In het laatste geval is er sprake van een overwegend negatief oordeel, hetgeen zich overigens slechts bij 2 casusvarianten voordoet (dat roept overigens de vraag op of de casussen niet te “goed” waren). Het gemiddelde percentage “afwijkende meningen” bedraagt 19%. Een alarmerend hoog percentage? Mij valt het nogal mee: minder dan 1 op de 5 oordelen wijkt af van het meerderheidsoordeel. Verkruijsse zelf spreekt al van “consensus” bij meer dan 50% gelijklopende oordelen.

5 Consequenties

Een en ander betekent echter niet dat wij tevreden achterover kunnen leunen. Het vak BIV/AO of hoe het ook genoemd moge worden⁴ dient permanent aangepast te worden aan nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling van de laatste jaren is de “revival” van het COSO-model (COSO, 1992), mede door recente wet- en regelgeving zoals de Sarbanes-Oxley Act (SOX) en de Code Tabaksblat. Het COSO-model wijkt wezenlijk af van de traditionele wijze waarop in Nederland tegen administratieve organisatie en interne beheersing werd aangekeken. De kern van het model is Risk Assessment. Dat betekent dat de te nemen maatregelen (de “Control Activities”) afgestemd moeten worden op de risico's die aan de betreffende bedrijfsprocessen zijn verbonden. Normatieve modellen voor de beheersing van bedrijfsprocessen zijn dan minder goed bruikbaar. Vergelijkbare bedrijfsprocessen kunnen meer of minder interne beheersing behoeven, afhankelijk van de risico's die aan de processen en de omgeving daarvan worden toegekend. Bovendien spelen de “risk appetite”, en de “risk tolerance” van het management⁵ (COSO, 2004) waarschijnlijk een rol, hoewel vooralsnog niet duidelijk is hoe daar bij de beoordeling mee omgegaan moet worden. Afhankelijk van “risk appetite” en “risk tolerance” kunnen wij in een vergelijkbare situatie

meer of minder interne beheersing aantreffen. Moeten er geen normen voor “risk appetite” en “risk tolerance” komen⁶?

Kortom, er komt genoeg op ons af, waar wij bij de aanpassing van BIV/AO en de door Verkruijsse bepleite permanente educatie rekening moeten houden.

6 Conclusie

Verkruijsse heeft een interessant onderzoek uitgevoerd. Het daaruit voortkomende cijfermateriaal is helaas multi-interpretabel. Dat betekent dat de getrokken conclusies arbitrair zijn. Het is niet realistisch te verwachten dat bij een beoordeling van een administratief proces op een schaal van 1-7 de meerderheid van de respondenten tot een eensluidend oordeel komt. Het vak BIV/AO wordt met de door Verkruijsse getrokken conclusies geen recht gedaan. Tientallen docenten zijn de afgelopen decennia enthousiast bezig geweest aankomend accountants een denkkader ten aanzien van interne beheersing mee te geven. Uit een in 1997 door het NIPO uitgevoerde enquête (Heukensfeldt Jansen en De Koning, 1998) bleek dat cliënten van accountants van mening waren dat accountants voldoende kennis op het gebied van (moderne) AO hebben⁷, terwijl de tegelijkertijd geënquêteerde accountants daaraan twijfelden. Kortom, het zelfbeeld van accountants op het gebied van BIV/AO kan beter. Het onderzoek van Verkruijsse draagt daar niet aan bij.

Een en ander neemt niet weg dat het vak voortdurend aangepast dient te worden aan nieuwe ontwikkelingen⁸. Onderzoek als dat van Verkruijsse kan een impuls zijn voor het realiseren van veranderingen. Het is echter de vraag of een normatieve benadering van interne beheersing nog actueel is. Internationaal bezien is er eerder een tendens tot een contingentie-benadering⁹, gebaseerd op risico-analyse. ■

Literatuur:

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), (1992) *Internal Control – Integrated Framework*, zie: www.coso.org.
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO) (2004), *Enterprise Risk Management Framework*, September, zie: www.coso.org.
- Hartman, W. (1995), *Organisatie van de Informatieverzorging*, Delwel.
- Heukensfeldt Jansen, I.V.H. en W.F. de Koning (1998), *Administratieve organisatie: kansen voor de accountant*, *De Accountant*, jg. 104, nr. 6, februari, pp. 382-386.
- The Institute of Internal Auditors (IIA) (2005), *Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing an Opinion on Internal Control*, zie: <http://www.theiia.org/>.

Rietschoten, P. van (2004), Van struikelblok naar 'leren leren', *De Accountant*, jg. 111, nr. 3, november 2004, pp. 66-69.

Verkruisje, J.P.J., *Beoordeling van processen: professional judgment of judgment van professionals*, Universitaire Pers Maastricht, 2005.

Noten

- 1 In 1994 is de NIVRA-opleiding overgegaan van het Koninklijk NIVRA naar de Stichting NIVRA-Nyenrode en daarmee ook een universitaire opleiding geworden.
- 2 De gemiddelde afwijking (mean deviation) wordt berekend door de absolute waarde van de afwijking van het gemiddeld toegekende cijfer te sommeren en te delen door het aantal verrichte beoordelingen.
- 3 In de statistiek is wordt doorgaans gebruik gemaakt van de standaarddeviatie, waarmee eenvoudiger kan worden gerekend dan met de gemiddelde afwijking, waarin een absolute waarde voorkomt. De gemiddelde afwijking spreekt echter intuïtief beter aan. De gemiddelde standaarddeviatie bedraagt hier overigens 1,20. Een volledig willekeurig tot stand gekomen verdeling zou een gemiddelde afwijking van 1,71 en een standaarddeviatie van 2 hebben.
- 4 Bij NIVRA-Nyenrode is het vroegere vak BIV/AO-IC inmiddels vervangen door de twee modules "BIV – Interne Beheersing" en "BIV – Informatiecontrole". In de Verenigde Staten wordt het vak aangeduid met "Accounting Information Systems" of "Internal Control".
- 5 COSO (2004) definieert "risk appetite" als: "the degree of risk, on a broad-based level, that a company or other entity is willing to accept in pursuit of its goals" en "risk tolerance" als: "the acceptable variation relative to the achievement of objectives".
- 6 Het Institute of Internal Auditors (IIA) is daar in ieder geval geen voorstander van. "Setting the risk appetite" wordt in het eerder genoemde "position paper" genoemd als een van de rollen, die *niet* bij internal auditing horen (IIA, 2005).
- 7 De gestelde vraag was: "In hoeverre bent u het eens met: Voor een moderne AO schiet de kennis en kunde van de accountant te kort". 137 van de 208 ondervraagde cliënten van accountants (65%) waren het daar *niet* mee eens, terwijl slechts 24 van de 52 ondervraagde accountants (46%) het daar *niet* mee eens waren.
- 8 Zie daarvoor onder meer Van Rietschoten (2004).
- 9 De contingentiebenadering voor interne beheersing werd eerder al bepleit door Hartman (1995), blz. 75.

Bijlage 1: Procentuele verdeling van oordelen per klasse

	totaal	uitstekend	zeer goed	goed	voldoende	onvoldoende	slecht	zeer slecht	gemiddeld	mean deviation
Nivra-Nyenrode	100	9,7	24,75	31,44	15,38	14,72	3,68	0,33	4,87	1,05
Overig	100	4,42	22,12	33,63	18,14	15,93	5,75	0	4,64	1,06

Toelichting: de tabel vermeldt de percentages gegeven oordelen per oordeelklasse (1-7), het gemiddeld gegeven cijfer en de gemiddelde afwijking van het gemiddelde cijfer.

Bijlage 2: Gegeven oordelen per casusvariant

variant	aantal	uitstekend	zeer goed	goed	voldoende	onvoldoende	slecht	zeer slecht	gemiddeld	mean deviation	oordeel	afwijkend
OR001	22	2	13	6	1				5,73	0,55	positief	0%
OR002	15	2	4	6	2	1			5,27	0,85	positief	7%
OR003	19	4	7	6	2				5,68	0,79	positief	0%
OR004	14	3	3	5	1	1	1		5,21	1,10	positief	14%
OR005	14	3	5	1	4	1			5,36	1,16	positief	7%
OR006	15		2	7	2	4			4,47	0,91	positief	27%
OR007	17		4	4	4	4	1		4,35	1,08	positief	29%
OR008	13	1	5	2	4		1		5,00	1,08	positief	8%
OR009	18		6	6	6				5,00	0,67	positief	0%
OR010	13		2	6	1	3	1		4,38	1,07	positief	31%
OR011	15		5	7	2	1			5,07	0,62	positief	7%
OR012	14	1	6	5	2				5,43	0,71	positief	0%
OR013	13	3	3	3	2	1	1		5,15	1,24	positief	15%
OR014	16	2	6	6	1	1			5,44	0,81	positief	6%
OR015	13	2	3	4	1	3			5,00	1,08	positief	23%
OR016	23	4	2	11	3	2	1		5,00	0,87	positief	13%
OR017	14	2	3	4	3	2			5,00	1,00	positief	14%
OR018	20	1	5	6	4	3	1		4,70	1,06	positief	20%
OR019	20		3	9	4	3		1	4,45	0,96	positief	20%
OR020	19		4	8	5	1	1		4,68	0,82	positief	11%
OR021	25		2	8	2	11	2		3,88	1,08	negatief	48%
OR022	12		2	5	1	3	1		4,33	1,11	positief	33%
OR023	15	1	4	5	2	3			4,87	0,98	positief	20%
OR024	12		2	7		2	1		4,58	0,96	positief	25%
OR025	15	3	7	2	2	1			5,60	0,93	positief	7%
OR026	16	2	2	3	5	1	3		4,38	1,30	positief	25%
OR027	20		5	5	5	3	2		4,40	1,10	positief	25%
OR028	23			7	7	5	4		3,74	0,93	positief	39%
OR029	14	1	2	5	3	3			4,64	0,98	positief	21%
OR030	19	1	2	5	2	7	2		4,05	1,22	positief	47%
OR031	16	1	5	3	4	2	1		4,75	1,16	positief	19%
OR032	13			4	1	8			3,69	0,85	negatief	38%
	527	39	124	171	88	80	24	1	4,77	0,97		19%

Toelichting: de tabel vermeldt voor iedere casusvariant het aantal gegeven oordelen per klasse (1-7), het gemiddeld gegeven cijfer, de gemiddelde afwijking van het gemiddelde cijfer, het meerderheidsoordeel en het percentage oordelen, dat afwijkt van het meerderheidsoordeel.